

О ВЗАИМОСВЯЗИ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В ОБУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ

Сарвиноз Азамжонова

**Студентка 1 курса Узбекского
государственного университета
мировых языков**

**Научный руководитель: старший преподаватель
Зульфия Давронова**

Аннотация: В статье анализируются вопросы взаимосвязи языка и культуры при обучении иностранным языкам с позиции культурологического подхода. Быстрый темп развития иностранных языков и их внедрения в повседневный уклад нашей жизни, в нашу культуру позитивным образом отражается в содержании обучения. Язык и культура – понятия неделимые. Язык хранит и передает культуру последующим поколениям, отражая мир человека и его культуру. Язык не может существовать обособлено от культуры, как и культуры не может быть вне языка.

Ключевые слова: иностранный язык, культура, тенденции развития образования, лингвокультура, культурологический компонент.

Abstract: The article analyzes the issues of interrelation of language and culture in teaching foreign languages from the position of cultural approach. The rapid pace of development of foreign languages and their introduction into our daily life, into our culture is positively reflected in the content of teaching. Language and culture are indivisible concepts. Language preserves and transmits culture to subsequent generations, reflecting the human world and its culture. Language cannot exist separately from culture, just as culture cannot exist outside language.

Key words: foreign language, culture, educational development trends, linguoculture, cultural component.

Благодаря языку осуществляется преемственность человеческой культуры, происходит накопление и усвоение опыта, выработанного предшествующими поколениями. Язык формирует человека, определяет его поведение, образ жизни, мировоззрение, менталитет, национальный характер, идеологию.

В процессе обучения иностранному языку, общению на данном языке без культуры невозможно обойтись. Чтобы обучить речевому общению, необходимо выяснить, как связаны язык и культура, каким образом можно показать эту взаимосвязь в процессе обучения.

Каждый человек принадлежит к определенной национальной культуре, исключаяющей национальные традиции, язык, историю, литературу. Экономические, культурные и научные связи между Узбекистаном и Францией и их народов делают актуальные темы, связанные с исследованием межкультурных коммуникаций, соотношения языков и культур, изучением языковой личности.

Э. Сепир писал, что «Язык – это путеводитель, приобретающий все большую значимость в качестве руководящего начала в научном изучении культуры». Лингвокультурология – одно из ведущих направлений лингвистических исследований. Она идет от духа языка или от тех или иных явлений, связанных с языковой ментальностью, изучает национально-культурные специфические правила организации речевого общения, показывает духовность, отражаемые в языке.

Е.Верецагин и В.Костомаров считают, что связь языка и культуры проявляется в межкультурной коммуникации, которую они определили как «адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта,

принадлежащих к разным национальным культурам».

По мнению С.Г. Тер-Минасовой, тесная взаимосвязь языка и культуры очевидна. Язык — зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир, окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира. Язык — сокровищница, кладовая, копилка культуры. Он хранит культурные ценности — в лексике, в грамматике, в идиоматике, в пословицах, поговорках, в фольклоре, в художественной и научной литературе, в формах письменной и устной речи. Язык не просто отражает мир человека и его культуру. Язык — орудие, инструмент культуры. Он формирует личность человека, носителя языка, через навязанные ему языком и заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения.

Эта дисциплина, связанная с философией, национальным характером и менталитетом. Она представляет собой некую совокупность знаний о национально-культурной специфике, организации содержания речевого общения.

По мнению В.В.Воробьева, Лингвокультурология как научная дисциплина характеризуется рядом специфических особенностей:

- Это научная дисциплина синтезирующего типа, пограничная между науками, изучающими культуру и филологию.
- Основным объектом лингвокультурологии являются взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в процессе его функционирования и изучение интерпретации этого взаимодействия в единой системной целостности.

- Предмет лингвокультурологии – национальные формы бытия общества, воспроизводимые в системе языковой коммуникации и основанные на его культурных ценностях, т.е. все, что составляет «языковую картину мира».
- Лингвокультурология ориентируется на новую систему культурных ценностей, выдвинутое новым мышлением, современной жизнью общества, на полную, объективную интерпретацию фактов и явлений, а также на информацию о различных областях культурной жизни страны.
- Объективная, полная и целостная интерпретация культуры народа требует от лингвокультурологии системного представления культуры народа в его языке, в их диалектическом взаимодействии и способствует формированию современного культурологического мышления.

Развитие личности учащегося, находящегося в соизмерении по меньшей мере двух лингвокультур (узбекской и французской), осуществляется на основе собственного мировидения и миропонимания и предполагает восприятие и рефлексию собственных ценностей и общественных взаимосвязей (именно это обстоятельство и позволяет отождествлять обучение иностранным языкам в контексте межкультурной парадигмы не только с коммуникативным и социокультурным, но и когнитивным развитием личности обучающего).

Учащийся, сопоставляя различные концептуальные системы, обогащает свое сознание за счет интернализации мира (в социологии интернализацию определяют как процесс перехода знания из субъективного в объективное для общества. После этого оно может быть передано следующим поколениям) за пределами своей родной культурной реальности и средств ее структурирования.

В связи с этим необходимо научить учащихся (на родном уровне

владения) следующим навыкам и умениям:

- употреблять иностранный язык в аутентичных ситуациях межкультурного общения (процесс формирования навыков и умений);
- объяснить и усвоить (на определенном уровне) чужой образ жизни;
- расширить индивидуализацию картины мира за счет приобщения к языковой картине мира носителей изучаемого языка (процессы развития).

Таким образом, чтобы реально пользоваться разговорным французским языком, надо знать совокупность неязыковых фактов. Язык выступает как реализованная внутренняя форма выражения культуры как средство аккумуляции знаний культуры.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Воробьев В.В. Лингвокультурология: теория и методы. Москва, 1999.
2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Москва, 1990.
3. Гальская Н.Д. Межкультурное обучение: проблема целей и содержания обучения иностранным языкам. Москва, 2004.
4. Маслова В.А. Лингвокультурология. Учебное пособие для студентов ВУЗов. Москва, 2001.
5. Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи. Избранные труды по языкознанию и культурологии. Москва, 2001.
6. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. Москва, 2000.

